

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR BILAN ISHLASH METODIKASI

Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi¹, Xamidova Muattarxon Akmaljon qizi²

¹Andijon davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi,
Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti Maxsus pedagogika logopediya
ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1801809>

Annotatsiya. Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik tavsifnomasi, nuqson xarakteristikasi va inklyuziv ta'lim muhitida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash metodika, korreksion mashg'ulotni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, eshitishida nuqsoni bo'lgan bola, metodika, kar, zaif eshituvchi, koxlear implant, nutqiy nafas, ovoz, eshitish idroki.

Kirish. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar inklyuziv ta'limini yanada takomillashtirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Qarorda inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik-pedagogik va ijtimoiy rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish hamda inklyuziv sharoitlarda ta'lim oluvchilar uchun psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash ishlarini tashkil qilish vazifalari yuklatilgan. Shuningdek, 2021-yil 12-oktyabrdagi 638-son qaror³ orqali inklyuziv ta'limga oid muhim nizomlar tasdiqlandi. 2022-yil 5-martdagi 126-son qarorda⁴ inklyuziv ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar faoliyati va metodik ko'mak tizimi yanada takomillashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunning qabul qilinishi ham bu boradagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Xususan, Qonunning 20-moddasida: “Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan” – deb keltirib o'tilgan.

Bugungi kunda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar va o'smirlarga nisbatan g'amxo'rlik, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim-tarbiya jarayonini ularga mos ravishda tashkil etish, sog'lom jamiyatga tenglashtirishdek o'ta mas'uliyatli vazifalar bir qator me'yoriy hujjatlarda o'z ifodasini topgan bo'lib, asosiy maqsad o'quvchilarni mustaqil hayotga va kasb-hunarga tayyorlash, jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga yordam berishdan iboratdir. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berishni erta boshlashning ahamiyati juda katta. Eshitish qobiliyati buzilgan shaxslarni sifatli o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va reabilitatsiya qilishning asosiy shartlaridan biri bu har bir fan o'qituvchilarining eshitish funksiyasi holati xususiyatlarini to'g'ri tushunishi va darslarni tashkil qilishda bolaning psixologik va ruhiy holatini hisobga olish muhimdir. Eshitish holatiga ko'ra, eshitish qobiliyati zaif (eshitadigan) va karlar farqlanadi. Zaif eshitadigan bolalar qoldiq eshituvga tayangan holda og'zaki nutqiy ko'nikmani rivojlantirish asosida dars mashg'ulotlarini olib boradi. Kar bolalarda esa bu jarayon farqlanadi tug'ma kar bola soqov bo'ladi ya'ni bolada eshitish idroki bo'lmaganligi sababli og'zaki nutq rivojlanmaydi ularda yetakchi nutq daktil va imo-ishora nutqi asosiy rol o'ynaydi.

Bugungi kunda Zaif eshituvchi bolalar umumiy oʻrta taʼlim tashkilotlarida tashkil etilgan inklyuziv taʼlimga jalb qilinadi, kar bolalar esa ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internatlarida taʼlim-tarbiya olishadi.

Inklyuziv taʼlim - alohida taʼlim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda umumtaʼlim muassasalarida barcha uchun teng imkoniyatlarni taʼminlagan holda beriladigan taʼlim tizimidir. Inklyuziv taʼlim umumtaʼlim maktablarida sinf sifatida tashkil etiladi, sogʻlom oʻquvchilar bilan bir qatorda alohida taʼlimga ehtiyoji boʻlgan oʻquvchilar birgalikda bir sinfda taʼlim-tarbiya oladilar va bu “Inklyuziv taʼlim sinfi” deb ataladi. Inklyuziv taʼlim sinfiga eshitishida muammolari boʻlgan oʻquvchilarning ikki toifaga qamrab olinadi:

- birinchi toifasi koxlear implant qoʻyilgan;
- ikkinchi toifalilar esa eshitish qobiliyatining yoʻqotilishi 60 Db gacha boʻlgan rivojlanishida qoʻshimcha buzilishlar boʻlmagan bolalar.

Bunday bolalarda eshitish apparatini taqsa eshitish tajribasi va elementar talaffuz hamda ogʻzaki soʻzlashish tajribasi mavjud. Baʼzilarida nutqi 30-40% gacha shakllangan holatda boʻladi. Dastlab oʻquvchilarda eshitish va nutq tajribasi minimal darajada boʻladi. Darsdan keyin eshitish trinojyori orqali mashgʻulotlar olib borilganda, dastlabki yarim yillikdan keyin bu oʻquvchilarda nutqni egallashi jadallashadi. Bunda albatta oilaning oʻrni juda katta boʻlib uyda bola doimiy nutqiy muhitda boʻlib turishi, darsda oʻtilganlarni mustahkamlab borishi, eshitish qobiliyatini rivojlantirish mashqlarini bajarishi talab qilinadi. Korreksiyalovchi mashgʻulot (Eshitishida muammosi boʻlgan oʻquvchilar bilan olib boriladigan korreksion mashgʻulotlar misolida) har kuni 20 minutdan maxsus pedagog tomonidan olib boriladi va ikki qismdan iborat boʻladi. Korreksiyalovchi mashgʻulot surdopedagog tomonidan olib boriladi. Mashgʻulotning birinchi qismi eshitishga oʻrgatish hamda eshitish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat boʻladi. Ikkinchi qismi talaffuz va ogʻzaki soʻzlashuv nutqni shakllantirish va rivojlantirishdan iborat boʻladi. Bunda uy vazifasiga berilgan nutq materiali, keyingi dars uchun yangi mavzu materialining hammasi eshitib qabul qilish, taqlid qilib aytish yoʻli bilan olib boriladi. Maxsus oʻqituvchi har kuni oʻtilgan mavzuni mustahkamlaydi, uy vazifasini bajartiradi, keyingi darsda takrorlash va mustahkamlash boʻyicha savol va topshiriqlarni bola bilan tayyorlaydi. Keyin barcha fanlar boʻyicha keyingi darsda oʻtiladigan mavzuni bir kun oldin oʻquvchi bilan yakka tartibda ishlab chiqadi va keyingi darsda faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Agar inklyuziv sinfga eshitishida muammosi boʻlgan eshitish qobiliyatining yoʻqotilishi 60 Db gacha boʻlgan rivojlanishida qoʻshimcha buzilishlar boʻlmagan bola hamda koxlear implantatsiyasi boʻlsa uni nutqini tekshirishda talaffuz mashgʻulotlarining rejasi oʻtkazilgan maxsus tekshirish natijalari asosida tuziladi. Tekshirish jarayoni esa, har bir oʻquvchining psixofizik va nutqiy eshituv holatining oʻziga xosliklarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Nutqiy nafasini esa nafas mashqlari orqali toʻgʻrilanadi. Maxsus oʻqituvchi oʻquvchilarga nutqiy nafasdan toʻgʻri foydalanishni oʻrgatadi, davomiy (uzun) nafasni bosqichma-bosqich, asta-sekin sifat jihatdan oʻsish asosida shakllantiradi.

Ovoz ustida esa: - nutqiy materialni meʼyordagi balandlik, kuch va tembrdagi ovoz bilan oʻqituvchi yordamida yoki mustaqil talaffuz qilishga; - eshitish orqali ovoz oʻzgarishini farqlash va ovoz kuchiga moslashgan holda talaffuz orqali takrorlash: sekin-asta kuchayish: “pastbalandroq-baland”, ovoz kuchsizlanishi: “baland-pastroq-past”; - ovozning tabiiy diapazonini farqlash: odatiy ohang, oʻrta darajadan koʻtarish, baland va oʻrta darajadagi ovozdan pasaytirish; - ovoz kuchini oʻzgartirish: meʼyoriy (odatiy)-baland-past; - shivirlash orqali nutqiy materialni talaffuz qilish (oʻqituvchining talabi asosida, suhbatdosh oʻrtasidagi masofa, xonaning

kengligi, vaziyat taqozosi bilan sokinlikka rioya qilish). Nutqning ritmik-ohangini his etish va farqlashga o'rgatishda gap bo'laklari bo'yicha nutqiy birliklarni farqlash va talaffuz qilish: urg'uni his qilish, farqlash, xabar, so'roq, xis-hayajonni yetkazish (o'qituvchi yordamida yoki mustaqil)dan foydalaniladi.

Talaffuzni shakllantirish mashg'ulotlari har bir o'quvchi uchun alohida nutqiy tekshirish natijalari asosida tuziladi. 1-sinflarda asosiy fonemalar asosida “Tovush qo'yish” mavzulari rejalashtiriladi. 2-sinfdan 2- konsentr tovushlari qo'yiladi. 1- konsentr ustida yana “Qo'yish”ishlari davom etadi. 3-sinfdan boshlab, o'quvchilarning nutqiy rivojlanish holatiga ko'ra mavzular rejalashtiriladi. Maqsadda: “Tovushlar talaffuzi kamchiliklarini” degan fikrdan so'ng “tuzatish”, “diffrensiyalash”, “mustahkamlash” kabi fe'llardan foydalaniladi. Eshitish idrokini rivojlantirish uchun: Eshitish orqali matnni qabul qilishga o'qitish yil davomida olib boriladi. Ushbu jarayon quydagi bosqichli ishlarni o'z ichiga oladi:

1-mashg'ulot: Matnni butunligicha qabul qilish va nimalarni idrok eta olgan bo'lsa, shularni aytib berish; matndagi jummalarni eshitish orqali tanish. Bu mashg'ulotning raqamlanishi o'quv yili yoki chorakka nisbatan emas, balki reja asosida boshlangan yangi mavzuning 1- va keyingi ishlaridir. Ya'ni har bir mavzuni o'tishda rioya etiladigan ish bosqichlaridir. Ma'lumki, aksariyat hollarda amaliyotda mavzuning boshlanishida dastlab so'zlar, so'z birikmalari va matnni eshitib farqlashga taqdim etish tajribalari kuzatilmoqda. Metodikada: eshitishga berilayotgan matnni 1-mashg'ulotda yaxlit tarzda eshitishga, eshitibko'rishga berish lozim. O'quvchi nimani tushungan bo'lsa, takrorlashi so'raladi.

2-mashg'ulot: gap, so'z birikmasi va so'zlarni turli kombinatsiyalarda eshitishga berilganda “tanish”ga o'rgatish. Bunda kartochkalar va sochma matnlardan foydalaniladi. 3-mashg'ulot: o'quvchilar matn mazmunini oldingi mashg'ulotlarda o'zlashtirganliklaridan kelib chiqib, ularning matnni qanchalik tushunganliklari savol-javob va topshiriqlar yordamida aniqlanadi. Bunda o'quvchi nafaqat o'qituvchi bergan savollarga javob beradi, balki eshitgan gapiga savol ham berishi so'raladi. So'ngra matnni butun qabul qilish va mustaqil so'zlab berish ustida ishlanadi.

Eshitish mashg'ulotlarida muhim ish turi bu dialog ustida ishlash va tashkil qilishdir:

1-variant: O'qituvchi o'zi turli o'yinlar yoki figurachalar bilan dialogni namoyish etadi. O'quvchi dialogni eshitishga 2 marotaba qabul qiladi, har birida nima tushunganini takrorlaydi.

2-variant: O'quvchi o'zi sochma matndan dialog tuzadi. Tayyorlov, 1-sinflar uchun eshitish mashg'ulotlari mavzulari va mashg'ulot raqamlari hamda ularga ajratilgan haftalik soatlar quyidagi jadvalda berildi. Izoh: 1-sinf uchun berilgan mavzular bo'yicha matnlar o'qituvchilar tomonidan hamda mos sinf “Ona tili va o'qish savodxonligi”, “Tabiiy fan” darsliklardan olingan holda tayyorlanishi tavsiya etiladi. Mavzular bo'yicha matnlar o'quvchilarning imkoniyatlariga ko'ra qismlarga ajratilgan holda eshitishga taqdim etiladi. Umumiy bo'lim mavzusi 1 ta bo'lib, hafta uchun matn mavzusi alohida berilgan bo'lsa-da, biroq ular umumiy 1 ta matnning qismlaridir. Bo'lim mavzusi bo'yicha tekshirish savollari hamda dialog tuzilishi har bir o'quv uchun mos tarzda beriladi. Kartochkalardan foydalanishga ustuvorlik beriladi. Demak, umumiy matnning yaxlit va gaplar (so'zlar, so'z birikmalari) kabi birliklarda sochma tarzda tayyorlanishiga o'qituvchilar mas'uldirlar. Eshitishga beriladigan so'zlar 4 ta turkumda tizimlashtirilgan lug'at asosida tanlab olinadi. 2-sinfdan boshlab, o'quvchining talaffuzidagi kamchiliklari bilan bog'liq ravishda 4 ta turkumdagi so'zlar mos tanlanadi. Ya'ni agar o'quvchida “K” tovushi talaffuzida kamchiliklar kuzatilsa, shu tovush bor so'zlar lug'atdan tanlab olinadi. Bunda so'z boshida, o'rtasida, oxirida, yonma-yon va boshqa

pozitsiyalarda kelishi hamda bir, ikki bo‘g‘inli, undan ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar esa, o‘quvchining imkoniyatidan kelib chiqib tanlashiga e‘tibor qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabr “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlashtirish to‘g‘risida”gi №-638-sonli qarori.
2. Inklyuziv sinfdagi maxsus o‘qituvchining alohida ta‘limga ehtiyoji bo‘lgan o‘quvchilar bilan ishlash metodikasi nomli metodik qo‘llanma Toshkent 2022 O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik respublika tashxis markazi.
1. 3.Qodirova, m. (2025). Inklyuziv ta‘lim sharoitida eshitishida kamchiligi bo‘lgan o‘quvchilarni o‘qitish uslubiyati. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2 (4.1), 393-395.
3. Djurayeva, S., Abdullayeva, Y., Abdigapporova, M., & Abdug‘apporova, M. (2024). IMOISHORA TILI TIZIMIDA YANGI IMO-ISHORALARNING ROLI. *Modern Science and Research*, 3(12), 286–288. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/54215>
4. Djurayeva, S., & Mamirova, G. (2024). INKLYUZIV TA‘LIMDA IJTIMOIIY HIMOIYAGA MUHTOJ BOLALARNI O‘QUV-TARBIYA JARAYONIGA MOSLASHTIRISH METODLARI. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 3(11), 107–110. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/sspme/article/view/53331>
5. Djurayeva, S., & Oltibekova, M.. (2024). INKLYUZIV TA‘LIM JARAYONIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARINING OTA-ONALARI BILAN ISHLASH. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(21), 21–25. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/51550>
6. Djurayeva, S., & Anvarjonova, M.. (2024). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA‘LIMGA JALB QILISH. Развитие и инновации в науке, 3(11), 52–54. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dis/article/view/53007>